

TALABALARNING AXBOROT KOMPETENSIYASIGA DOIR BILIM VA KO‘NIKMALARINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Rajabova Gulrux Yusufboy qizi

Urganch innovatsion universiteti o‘qituvchisi

rajabovagulrux177@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335010>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning axborot kompetensiyasi tushunchasi, uning tarkibiy qismlari hamda ta’lim jarayonida bilim va ko‘nikmalarni baholashning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Axborot kompetensiyasi nafaqat talabaning o‘quv faoliyatida, balki kasbiy shakllanishida ham muhim o‘rin tutishi asoslab beriladi. Shuningdek, baholash mezonlari va indikatorlari, kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim konsepsiyasi doirasida axborot bilan ishlash malakalarini rivojlantirish metodlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: axborot kompetensiyasi, baholash, bilim va ko‘nikma, indikator, talaba, ta’lim jarayoni.

Аннотация. В данной статье раскрыты понятие информационной компетентности студентов, её составные элементы, а также теоретико-методические основы оценки знаний и навыков в образовательном процессе. Обосновано, что информационная компетентность играет важную роль не только в учебной деятельности студента, но и в его профессиональном становлении. Также рассматриваются критерии и индикаторы оценки, а также методы развития умений работать с информацией в рамках компетентностно-ориентированного образования.

Ключевые слова: информационная компетентность, оценивание, знания и навыки, индикатор, студент, образовательный процесс.

Abstract This article examines the concept of students’ information competence, its structural components, and the theoretical and methodological foundations of assessing knowledge and skills in the educational process. It is substantiated that information competence plays an important role not only in students’ learning activities but also in their professional development. The paper also discusses assessment criteria and indicators, as well as methods of developing information literacy skills within the framework of competence-based education.

Keywords: information competence, assessment, knowledge and skills, indicator, student, educational process.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri – talabalarni mustaqil bilim olish, axborotni tanlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo‘lishga tayyorlashdir. Bu jarayonda axborot kompetensiyasini shakllantirish va uni baholashning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Axborot kompetensiyasi – bu shaxsning turli manbalardan axborotni izlash, uni qayta ishlash, tanqidiy tahlil qilish va maqsadga muvofiq qo‘llash qobiliyatini bildiradi. U bilim, ko‘nikma va malakalar yig‘indisidan iborat bo‘lib, quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi:

- Axborotni qidirish va tanlash malakasi;
- Axborotni qayta ishlash va tizimlashtirish qobiliyati;
- Axborotni tahlil qilish va baholash ko‘nikmasi;
- Axborotni amaliy faoliyatda qo‘llash;
- Axborot madaniyati va etikasiga rioya qilish.

Baholash pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, talabalar bilim va ko‘nikmalarining real darajasini aniqlash, ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Axborot kompetensiyasini baholash quyidagi nazariy yondashuvlarga tayanadi:

- Kompetensiyaga asoslangan ta‘lim konsepsiyasi;
- Kognitiv yondashuv;
- Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv;
- Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv.

Baholash mezonlari va indikatorlari

Talabalar axborot kompetensiyasini baholashda quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin:

1. Axborot izlash va saralash ko‘nikmalari;
2. Axborotni qayta ishlash va tahlil qilish;
3. Tanqidiy fikrlash;
4. Axborotni taqdim etish;
5. Axborot madaniyati va huquqiy me‘yorlarga rioya qilish.

Axborot kompetensiyasini baholashda an‘anaviy va zamonaviy yondashuvlar uyg‘unlashib, talabalar bilim va ko‘nikmalarini har tomonlama aniqlash imkonini beradi. Bunda faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy malaka, ijodkorlik va mustaqil ishlash qobiliyatlari ham e‘tiborga olinadi. Quyida eng asosiy baholash usullari kengroq yoritiladi:

1. Test topshiriqlari

Testlar talabalar bilimini qisqa vaqt ichida, standart mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Ular yordamida:

- axborotni izlash va saralash bo‘yicha nazariy tushunchalar;
- axborot manbalari ishonchligini aniqlash ko‘nikmalari;
- axborot madaniyatiga oid bilimlar darajasi o‘lchanadi.

Testlar yopiq, ochiq va kombinatsiyalashgan shaklda tuzilishi mumkin. Masalan, talaba berilgan ma‘lumotning to‘g‘riligini aniqlashi yoki manbani baholashi kerak bo‘lgan topshiriqlar keng qo‘llaniladi.

2. Amaliy topshiriqlar

Amaliy topshiriqlar talabalarni real hayotiy vaziyatlarda axborotdan foydalanishga yo‘naltiradi. Ular quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:

- internetdan ishonchli ilmiy maqolani topish va uni qisqacha sharhlash;
- statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish va diagrammada ifodalash;
- berilgan mavzu bo‘yicha axborotni taqdimot shaklida namoyish qilish.

Bu usul talabada nafaqat bilim, balki amaliy malaka va ijodkorlikni rivojlantiradi.

3. Portfolio

Portfolio – talabaga oid turli ishlarni (referat, loyiha, taqdimot, maqola, izlanish natijalari) jamlash orqali uning o‘rnatilgan ko‘rsatadigan usuldir. Portfolio yordamida:

- talabaning mustaqil ishlash darajasi;
- vaqt o‘tishi bilan kompetensiyaning rivojlanishi;
- ijodkorlik va mualliflik ishlari;

- axborotni turli shakllarda ifodalash qobiliyati aniqlanadi.
Ushbu usul talabalarni faqat yakuniy natija emas, balki butun o‘quv jarayoni bo‘yicha baholash imkonini beradi.

4. Kuzatuv va suhbat Kuzatuv – talabani o‘quv jarayonida faol ishtiroki, mustaqil fikrlashi, axborotni tahlil qilish jarayonini bevosita kuzatishdir. Suhbat esa, talabanning axborotni tushunishi va uni ongli ravishda ifodalash darajasini ko‘rsatadi. Masalan, o‘qituvchi talaba bilan suhbat jarayonida:

- uning axborot manbalariga munosabati;
- tanqidiy fikrlash qobiliyati;
- muammoni hal qilishda axborotdan foydalanish usullarini baholaydi.

Xulosa

Talabalarning axborot kompetensiyasini baholash – ularning bilim olish jarayonidagi muvaffaqiyatlari va kelajakdagi kasbiy faoliyat samaradorligini belgilovchi muhim omildir. Baholashning nazariy asoslari kompetensiyaga yo‘naltirilgan yondashuvga tayanib, talabanning nafaqat bilim, balki amaliy ko‘nikma va malakalarini ham qamrab olishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xoliqov A., Qodirova N. Pedagogik kompetensiya nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva: Logos, 2002.
3. Shulman L. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 1987.
4. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris: UNESCO, 2011.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. Toshkent, 2020.